

RAQAMLI MUHITDA O'SMIRLARNING MA'NAVYI-AXLOQIY EHTIYOJLARINI TRANSFORMATSIYALASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Tilovova Qizlarxon

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19016539>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli muhit sharoitida o'smirlarning ma'naviy-axloqiy ehtiyojlarini shakllantirish va transformatsiyalashning pedagogik mexanizmlari tahlil qilinadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga keng kirib kelishi natijasida yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy xulq-atvori ham o'zgarib bormoqda. Maqolada o'smirlarning ma'naviy-axloqiy ehtiyojlari, ularning raqamli muhit ta'sirida rivojlanish xususiyatlari hamda ushbu jarayonni samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi pedagogik mexanizmlar yoritilgan. Jumladan, raqamli pedagogika, media savodxonlikni shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hamda raqamli etikani rivojlantirish muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish, otanalar bilan hamkorlikni mustahkamlash va xavfsiz raqamli ta'lim muhitini yaratish kabi pedagogik shart-sharoitlarning ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari raqamli muhit sharoitida o'smirlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirishga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Raqamli muhit, ma'naviy-axloqiy tarbiya, o'smirlar tarbiyasi, raqamli pedagogika, media savodxonlik, raqamli etika, qadriyatlar tizimi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim jarayoni, raqamli kompetensiya.

Zamonaviy ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiya bolani har tomonlama rivojlantirishning strategik omili sifatida qaralmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari tezlashgani sari boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli muhitda to'g'ri va mas'uliyatli xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish zaruriyati ortmoqda. Aynan boshlang'ich bosqichda shaxsning qadriyatlar tizimi, norma va me'yorlari barqarorlashadi.

Raqamli muhit – internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va virtual platformalar orqali shakllangan axborot maydonidir. Bugungi o'smirlar ushbu muhitda faol bo'lib, ularning ma'naviy-axloqiy ehtiyojlari ham shu muhit ta'sirida o'zgaradi.

O'zbekistonning "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni[1], "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha davlat

dasturlari[2]da raqamli texnologiyalarni tarbiyaviy jarayonga integratsiya qilish muhim vazifa sifatida belgilangan. Biroq amaliyotda multimedia platformalar ko'proq bilim yetkazishga yo'naltirilgan bo'lib, axloqiy mazmun yetarlicha tizimlashtirilmagan, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi ham bir xil emas. UNICEF tahlillarida AKT infratuzilmasi kengaygani, ammo media savodxonlik va raqamli fuqarolik bo'yicha izchil dasturlar yetishmayotgani qayd etiladi [3].

O'smirlarning asosiy ma'naviy-axloqiy ehtiyojlari qadriyatlarni anglash; ijtimoiy munosabatlarga kirishish; shaxsiy identifikatsiya va o'zini namoyon qilish; adolat, halollik, hurmat kabi axloqiy me'yorlarni shakllantirish.

Raqamli muhitda o'smirlarning ma'naviy-axloqiy ehtiyojlarini rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik mexanizmlar muhim hisoblanadi:

Raqamli pedagogika — bu ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, internet resurslari va multimedia vositalaridan foydalanish orqali o'qitish va tarbiyalashning zamonaviy metodlari va yondashuvlarini o'rganadigan pedagogika yo'nalishidir. U ta'limning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda bilim olish jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni maqsadli qo'llash:

- onlayn ta'lim platformalari;
- interaktiv darslar;
- multimedia materiallari[4].

Media savodxonlik — bu shaxsning turli ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalarda tarqatilayotgan axborotni tanqidiy tahlil qilish, baholash va undan ongli ravishda foydalanish qobiliyatidir. Zamonaviy raqamli muhitda o'smirlar juda katta hajmdagi axborot oqimi bilan to'qnash keladilar. Shu sababli ularning media savodxonligini shakllantirish pedagogik jarayonning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bu mexanizmda o'smirlarga axborotni tahlil qilish, soxta ma'lumotlarni aniqlash, tanqidiy fikrlash, ko'nikmalarini berish muhim hisoblanadi.

Shuningdek, darslarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni integratsiya qilishda bir qancha tamoyillar, xususan halollik, mas'uliyat, hurmat, bag'rikenglik va boshqalar ahamiyatga molik sanaladi.

Raqamli etikani rivojlantirish ham muhim mexanizm sanaladi. Bunda internetdan foydalanish madaniyatini o'rgatishda netiket qoidalari, onlayn xavfsizlik boshqalarning huquqlarini hurmat qilish asosiy mezonlardir.

Qolaversa, transformatsiya samarali bo'lishi uchun quyidagi sharoitlar zarur:

- 1) o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi;
- 2) ota-onalar bilan hamkorlik;
- 3) xavfsiz raqamli ta'lim muhiti;
- 4) ma'naviy tarbiyani ta'lim bilan integratsiya qilish[5].

Xulosa qilib aytganda, raqamli muhit zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, u o'smirlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va ma'naviy-axloqiy ehtiyojlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni nafaqat bilim berish vositasi sifatida, balki yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim pedagogik omil sifatida qo'llash zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda o'smirlarning ma'naviy-axloqiy ehtiyojlarini samarali rivojlantirish uchun raqamli pedagogika, media savodxonlikni shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hamda raqamli etikani rivojlantirish muhim pedagogik mexanizmlar hisoblanadi. Ushbu mexanizmlar o'smirlarda tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish, mas'uliyatli internetdan foydalanish va ijtimoiy munosabatlarda to'g'ri xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent, 2020.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. – Toshkent, 2020.
- 3.Ribble M. Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know. – Eugene, Oregon: ISTE, 2015.
- 4.Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. – Cambridge: Polity Press, 2003.
- 5.Livingstone S. Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities. – Cambridge: Polity Press, 2009.
- 6.UNICEF. Digital Literacy and Online Safety for Children and Adolescents. – New York: UNICEF Report, 2021.
- 7.Xoliqov A., Yo'ldoshev J. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.

